

ТОВЛАМАЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ФОШ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Мейлиев Нуриддин Нормуродович

ИИБ Академияси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559096>

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва Жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сонли Қарорида Жиноят кодексига қўлланиладиган атама ва тушунчаларга уларнинг мазмунига кўра аниқ таъриф бериш ва ягона шаклда қўллаш орқали такомиллаштириш зарурлиги белгиланган. Фикримизча, юридик адабиётларда қўлланиладиган ҳар бир атама бир маъноли, синонимия ҳодисасидан холи, расмий сўз бўлиши лозим. Ш.Л.Монтескьёнинг фикрича “қонунда тушунчалар аниқ бўлиши, ҳар хил талқин қилиш имкониятини истисно этиши лозим”. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят кодексига атама ҳамда тушунчаларни аниқ ва ягона шаклда қўлланилиши билан боғлиқ айрим муаммолар мавжуд бўлиб, улардан бири “товламачилик йўли билан”, “тамагирлик ниятида” ва “тамагирлик йўли билан” атамаларининг қўлланилиши билан боғлиқдир¹.

Кейинги пайтларда товламачилик жинояти борган сари кўпайиб бормоқда. Табиийки, ундан жабрланганлар сони ҳам кам эмас. Мол-мулк, мол-мулкка бўлган ҳуқуқ, мулккий йўсиндаги ҳаракатлар (муайян ишнинг бажарилиши хизмат кўрсатиш ва ҳ.к.) товламачилик жиноятининг предмети бўлиши мумкин. Айбдор товламачиликни содир этаётиб мулкка бўлган ҳуқуқни талаб қилмай, ўзганинг мол-мулкидан фойдаланиш ёки уни тасарруф этиш ҳуқуқини талаб қилиши ҳам мумкин.

Қолаверса, тараққиёт юксалгани сари товламачиликнинг янги турлари ва усуллари ҳам қайд этилмоқда. Жумладан, ахборот технологиялари - интернет орқали амалга оширилаётган товламачилик жиноятлари шулар жумласидандир. Статистик маълумотларга кўра, сўнгги йилларда республикада товламачилик жиноятлари сони ошган. Хусусан, 2019-йилда 163 та иш (251 та шахсга нисбатан), 2020-йил 145 та

¹ А.Ф. Бабаев. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига “тамагирлик йўли билан” ва “товламачилик йўли билан” тушунчаларининг мазмун-моҳияти // CARJIS. 2022 №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-respublikasi-zhinoyat-kodeksida-tamagirlik-y-li-bilan-va-tovlamachilik-y-li-bilan-tushunchalarining-mazmun-mo-iyati> (дата обращения: 23.01.2024).

иш (208 та шахсга нисбатан), 2021-йилда 234 та иш (355 та шахсга нисбатан) жиноят ишлари кўриб чиқилган².

Сўнгги йилларда айнан телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек, интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб, товламачилик жиноятини содир этиш усули ортиб бормоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ИИВ ҳузуридаги Тергов департаменти хабарига кўра, вояга етмаган 17 ёшли шахс Т.Р. 2019 йилнинг ноябрь ойидан 2020-йилнинг февраль ойига қадар бўлган вақт оралиғида 20 ёшли Г.Ю. билан ўзаро гаплашиб юрган. Т.Р. унинг фотосуратларини уяли алоқа воситаларига юклаб олиб, ушбу фотосуратни интернет тармоқларида тарқатиб, ошкор қилиш билан кўрқитиб, шарманда қилишини айтган ҳолда таҳдид қилиб, фотосуратларни ошкор қилмаслик эвазига 2 850 АҚШ доллари ва турли хилдаги тилла-тақинчоқларни беришга мажбур қиладиган шароитга солиб, Г.Ю.нинг мулкани товламачилик йўли билан қўлга киритган. Шу сабабли А.Ф.Бобоев фикрича, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 165-моддаси учинчи қисмини қуйидаги янги “г” банди “оммавий ахборот воситаларидан ёхуд телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек, интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилган бўлса” билан тўлдириш мақсадга мувофиқ³. Ушбу таклифни фикримизча, тўғри ёндашув деб ҳисоблаймиз. Чунки, А.А.Таштемировнинг фикрича, шахсий маълумотларни эгаллаш ва уларни ошкор қилиш билан кўрқитиб товламачилик қилиши кибертовламачилик⁴ дейилади деб тариф бериб ушбу тариф товламачилик ва кибертовламачилик фарқи мавжудлигини ёритган.

Интернетда товламачилик учун жиноий жавобгарлик таклиф этилаётган қонун лойиҳаси билан интернетда товламачилик, ноқонуний крипто-активлар айланмаси ва майнинг билан шуғулланганлик учун жиноий жавобгарлик ҳамда мобил қурилманинг халқаро ўзига хос идентификация кодини қонуний ишлаб чиқарувчисининг рухсатсиз ўзгартириш, ушбу мақсадда махсус дастурлар ишлаб чиқиш, ўтказиш ёки улардан фойдаланиш учун маъмурий жавобгарлик белгиланмоқда. Қонун ташаббускорларининг маълум қилишича, ноқонуний крипто-активлар

² Бабаев А. Товламачилик учун жиноий жавобгарликни такомиллаштириш йўналишлари //Научные исследования и инновации в индустрии 4.0. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 257-260.

³ Ўша манба

⁴ Таштемиров А.А. Ахборот технологиялари орқали содир этиладиган жиноятларни фош этишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //World of Science. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 169-175.

айланмаси ва майнингги билан шуғулланганлар, агар уларни тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилаётган жиноят ҳақида ўз ихтиёри билан арз қилган ва уни очишга фаол ёрдам берган бўлишса жиноий жавобгарликдан озод қилинади. Қонун лойиҳасининг қабул қилиниши келгусида ахборот технологиялари ёрдамида содир этилган жиноятларни фош этиш, уларга қарши курашиш ҳамда тергов қилишда барча куч ва воситаларни тўлиқ йўналтиришга, крипто-активлар айланмаси соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларини бузиш ва қонунга хилоф равишда майнингни амалга ошириш учун жавобгарлик доирасининг аниқ норма билан белгиланишига хизмат қилади⁵.

Хорижий мамлакатларга мурожаат қиладиган бўлсак Америка ҳуқуқи институти томонидан ишлаб чиқилган АҚШ Намунавий Жиноят кодекси барча штатлар учун намунавий норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида шакллантирилган. Унда “Ўзгалар мулкни талон-тарож қилиш ва унга турдош жиноятлар”, “Ҳужжатларни сохталаштириш ва алдов усуллари” каби жиноий жавобгарлик масалаларни белгиловчи бўлимлар мавжуд. Қизиғи шуки, Намунавий ЖКда белгиланган “талон-тарож қилиш” тушунчаси йиғма атама бўлиб, ўзгалар мулкни талон-тарож қилиш, мулкни растрата йўли билан талон-тарож қилиш, фирибгарлик, товламачилик, шантаж, ишониб топширилган мулкни ўзлаштириш, ўғирланган мулкка эга бўлмоқ ва бошқа жиноятлар таркибини ўзида мужассамлаштиради⁶

Ушбу давлат тажрибасини ўрганган холда А.Бобоев фирича, ЖКга янги Шантаж деб номланган 173-1-моддани қўшишини таклиф этган. Яъни “Шантаж Шантаж, яъни ўзгадан номулкий хусусиятга эга бўлган ҳаракатни содир этишга ёки содир этишдан ўзини тийишга мажбур қилиш мақсадида жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларининг мулкига шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи ёки унинг яқин кишилари учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш йўли билан қўрқитиш ёки зўрлик ишлатиш базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача жарима ёки уч

⁵ <https://kun.uz/news/2023/09/07/internetda-tovlamachilik-uchun-jinoiy-javobgarlik-belgilanmoqda>

⁶ Ахмаджонов М. Хорижий мамлакатлар қонунчилиги бўйича фирибгарлик жиноятлари учун жавобгарлик: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил //Обзор законодательства Узбекистана. – 2012. – №. 1. – С. 46-49.

йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади”⁷.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Ф. Бабаев. Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексига “тамагирлик йўли билан” ва “товламачилик йўли билан” тушунчаларининг мазмун-моҳияти // CARJIS. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-respublikasi-zhinoyat-kodeksida-tamagirlik-y-li-bilan-va-tovlamachilik-y-li-bilan-tushunchalarining-mazmun-mo-iyati> (дата обращения: 23.01.2024).
2. Бабаев А. Товламачилик учун жиноий жавобгарликни такомиллаштириш йўналишлари //Научные исследования и инновации в индустрии 4.0. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 257-260.
3. Таштемиров А.А. Ахборот технологиялари орқали содир этиладиган жиноятларни фож этишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //World of Science. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 169-175.
3. <https://kun.uz/news/2023/09/07/internetda-tovlamachilik-uchun-jinoiy-javobgarlik-belgilanmoqda>
4. Ахмадҷонов М. Хорижий мамлакатлар қонунчилиги бўйича фирибгарлик жиноятлари учун жавобгарлик: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил //Обзор законодательства Узбекистана. – 2012. – №. 1. – С. 46-49.

⁷ Бабаев А. Товламачилик учун жиноий жавобгарликни такомиллаштириш йўналишлари //Научные исследования и инновации в индустрии 4.0. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 257-260.

